

3
2012 (195)

Щомісячний науково-практичний
юридичний журнал
видається з 1 січня 1996 р.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО і ПРАВО

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА НАПрН УКРАЇНИ

Шеф-редактор
МАКАРОВА
Алла Іванівна

Редакційна
колегія:

ХАВРОНЮК
Микола
Іванович
головний
науковий
редактор

МЕЛЬНИК
Микола
Іванович
заст. головного
наукового
редактора

БЕЛЯНЕВИЧ О.
БОБРИК В.
ГАЛЯНТИЧ М.
ДЕМЧЕНКО С.
ЗУБ І.
КРУПЧАН О.
КУБКО Е.
КУЗНЕЦОВА Н.
КУЧЕРЕНКО І.
ЛУК'ЯНЕЦЬ Д.
ЛУЦЬ В.
МАЙДАНІК Р.
МАМУТОВ В.
НАВРОЦЬКИЙ В.
СТЕЦЕНКО С.
ТОРГАШИН О.
ШАКУН В.
ШЕВЧЕНКО Я.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. СІМЕЙНЕ ПРАВО

Анатолій Коструба До питання про особливості механізму припинення зобов'язання в силу правоприпиняючого юридичного факту – передання відступного	3
Георгій Харченко Принцип поєднання речових прав	6
Андрій Гриняк Поняття механізму правового регулювання підрядних договірних відносин	10
Сюзанна Клім Застосування аналогії закону у сфері реалізації цивільно-правової відповідальності	14
Людмила Мигалюк Класифікація непойменованих договорів	18
Катерина Добкіна Особливості припинення діяльності торгово-промислових палат як невідприємницьких товариств	22
Ігор Лаврінченко Проблеми укладення представником правочинів із вадами волі	26
Юлія Черняк, Юлія Іващенко Інститут договірної підсудності крізь призму внутрішнього законодавства та міжнародних договорів України	30
Тетяна Андрущенко Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям	33

АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

Марія Чікань Концептуальні підходи до формування поняття «медичне право» у сучасній юридичній науці	36
--	----

ТРУДОВЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ірина Козуб, Вікторія Довгань Умови праці й умови трудового договору: розмежування понять	39
Оксана Іваночко Про законодавчий термін «складна життєва обставина»	42

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

Наталія Никитченко Захист прав суб'єктів господарювання шляхом відновлення їх становища	46
Сергій Немченко Цивільно-правова характеристика оптового та роздрібного ринків електричної енергії в Україні	49
Ігор Ніколаєв Захист прав кредиторів при банкрутстві: історія українських мораторіїв на примусове стягнення боргів	53
Олена Верещакіна Державний контроль за антимонопольно-конкурентною політикою	57
Лариса Зуєва Принцип оскаржування судових актів у господарському процесі	61

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Андрій Манжула Засади кодифікації законодавства України про громадський порядок як складова правопорядку	66
---	----

На першій сторінці
обкладинки – пам'ятник
Магдебурзькому праву
в м. Києві

Сергій Параниця	Реалізації права людини на самозахист за допомогою зброї в Україні	70
Анфіса Нашихінець-Наумова	Форми адміністративно-правового регулювання діяльності корпорацій в Україні	74
Станіслав Гоцалюк	Адміністративна та цивільна відповідальність у галузі електроенергетики: порівняльно-правовий аспект	77
Дмитро Кузьмін	Форми та методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом	80
Олег Ганьба	Щодо поняття суб'єктів охорони державних кордонів, їх класифікації та особливостей правового статусу	84
Ганна Шовкопляс	Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту прав інвесторів-споживачів	88
Ольга Хохленко	Проблеми кредитування вищої освіти в Україні	91
Юрій Турчишак	Міжнародний досвід оподаткування доходів фізичних осіб	93
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО		
Юрій Фролов, Олег Кирничов	Особливості міжнародно-правового режиму Антарктики	96
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО		
Микола Мацькевич	Гарантії захисту інтелектуальної власності в контексті конституційних культурних прав	100
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА		
Оксана Сенік	Аналіз наукових підходів до розуміння природи правового конфлікту	103
АГРАРНЕ ПРАВО		
Максим Гребенюк	Деякі питання формування правових засад забезпечення продовольчої безпеки в сучасних умовах	107
КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО		
Віталій Радзівєвський	Чи існує українська кримінальна субкультура?	111
Костянтин Іскров	Об'єктивна сторона складу злочину «торгівля людьми» або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального кодексу України)	116
КРИМІНАЛІСТИКА. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС		
Олександр Моїсєєв	Експертна ініціатива та доказове значення експертизи	121
Володимир Атаманчук	Експертно-криміналістична термінологія у мові права	125
Алла Куковинець, Єліна Манівлець	Проблеми реалізації принципу поваги, честі та гідності особи при провадженні слідчих дій	129
Надія Сенченко	Свочасність виявлення психічного захворювання в учасників процесуальних відносин як гарантія забезпечення їх прав	132
Павло Горбасенко	Оцінка доказової інформації отриманої з-за кордону, при розслідуванні фактів торгівлі людьми	136

ФОРМИ ТА МЕТОДИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Дмитро Кузьмін,

*здобувач кафедри адміністративного права та процесу
Навчально-наукового інституту права масових комунікацій
Харківського національного університету внутрішніх справ*

У статті досліджуються форми та методи механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Ключові слова: безпека пасажирських перевезень автомобільним транспортом, механізм забезпечення, форми механізму забезпечення, методи механізму забезпечення.

Забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом є цілеспрямованою діяльністю відповідних суб'єктів, спрямованою на створення та підтримання необхідного рівня безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Ця діяльність, як і будь-яка інша, знаходить своє вираження у визначених формах і здійснюється різними методами. Форми та методи показують, як і за допомогою чого реалізуються мета, завдання і функції, що стоять перед системою забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Метою цієї статті є з'ясування сутності форм і методів механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом на підставі аналізу сучасних наукових позицій щодо механізму забезпечення безпеки.

Форма будь-якого явища – це спосіб зовнішнього виразу змісту, відносно стійка визначеність зв'язку елементів змісту та їх взаємодії, тип і структура змісту [1, с. 103]; це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань [2, с. 188–189]; це видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи; це спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії [3, с. 617].

Метод у загальному значенні – це спосіб досягнення мети, певним чином упорядкована діяльність, прийом практичного здійснення чого-небудь [4]; спосіб впливу юридичної норми на суспільні відносини [5, с. 617]; спосіб чи прийом здійснення чого-небудь [6, с. 180], тобто це способи, прийоми безпосереднього та цілеспрямованого впливу органів

державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об'єкти управління [2, с. 188]. Виходячи з викладеного, під методами будь-якої діяльності слід розуміти способи, прийоми, засоби, що використовуються для досягнення поставленої мети та є змістом цієї діяльності [6, с. 180]. Метод обов'язково знаходить своє вираження у формі [2, с. 188].

Єдність форм і методів певної діяльності не викликає сумнівів, оскільки повторюваність використання визначеної форми (або форм) діяльності породжує метод діяльності, що і характеризується багаторазовістю застосування тих або інших форм. Традиційно форми адміністративної діяльності залежно від породжуваних ними наслідків поділяють на правові та неправові [7, с. 67]. Такий поділ цілком прийнятний і до форм забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Форма забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом може бути віднесена до числа правових лише у випадку, якщо в діях, учинених відповідним суб'єктом, чітко виявляється його юридичне волевиявлення. Правові форми спричиняють юридичні наслідки і можуть бути класифіковані [8]:

за змістом – правоустановчі та правозастосовчі;

за цілеспрямованістю – внутрішні зовнішні;

за способом вираження – словесні та конклюдентні.

Л. Коваль, Д. Бахрах виділяють такі форми управління, як прийняття правових актів, укладення договорів і здійснення інших юридично значимих дій. До неправових форм управління відносяться організаційні дії та матеріально-технічні операції [7, с. 151].

Правотворча форма забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транс-

портом полягає у виробленні суб'єктами даного виду діяльності правових норм, правил поведінки, які регулюють різні сторони суспільних відносин, що складаються з приводу забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Іншими словами, з позиції законодавця нормативне правове регулювання при забезпеченні безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом являє собою прийняття органами державної влади нормативних правових актів. Правотворчість є складним процесом, що складається з визначених стадій, до числа яких відносяться: визначення суспільних відносин, які підлягають врегулюванню правовими нормами; вироблення проекту відповідного нормативно-правового акта, попереднє обговорення проекту; доробка тексту майбутнього акта, внесення в проект змін і доповнень; узгодження тексту з заінтересованими компетентними суб'єктами; прийняття й, якщо це необхідно, затвердження нормативного акта уповноваженим суб'єктом забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом; державна реєстрація; опублікування та набуття чинності нормативно-правового акта; внесення в чинний нормативно-правовий акт змін і доповнень [9, с. 82].

Правозастосовча форма забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом – це діяльність суб'єктів забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом з реалізації правових норм щодо конкретних ситуацій. Фактично вона полягає в діях уповноважених органів і посадових осіб щодо підведення конкретного факту, який має юридичне значення, факту під відповідну правову норму для прийняття індивідуального акта з метою вирішення на основі правових норм визначених питань і життєвих ситуацій, що виникають у процесі функціонування системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Правозастосовча діяльність має такі стадії: встановлення суб'єктом правозастосування фактичних обставин справи; вибір правових норм, необхідних для застосування в конкретній ситуації й їх аналіз (перевірка юридичної чинності, визначення меж дії в часі та просторі, з'ясування змісту); вирішення справи, виражене в прийнятті індивідуального акта застосування права; виконання прийнятого рішення; в окремих випадках, перегляд рішення. Результатом правозастосовчої діяльності є індивідуальний правовий акт, що не містить у собі правових норм і визначає механізм рішення питання, яке виникло. Акти застосування права носять обов'язковий характер для всіх суб'єктів суспільних відносин, яким вони адресовані. При цьому ефективність і якість подаль-

шого виконання таких актів істотно впливає на функціонування різних підсистем і всієї системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Правозастосування здійснюють, як правило, суб'єкти державної системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, зокрема органи виконавчої та судової влади.

Неправові форми забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, як зазначалося, не спричиняють юридичних наслідків і найчастіше є наслідком здійснення правових дій, тобто їх застосовують на підставі вже існуючих правових актів, договорів і документів, що мають юридичне значення. Як правило, їх поділяють на дві групи: організаційні заходи та матеріально-технічні дії [10, с. 215]. Здійснення тих або інших дій, які не тягнуть за собою юридичних наслідків, залежить від конкретного суб'єкта суспільних відносин, що складаються у цій сфері, його компетенції, завдань і цілей. Однак, на відміну від правових, останні можуть застосовуватися як державними, так і недержавними суб'єктами забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Організаційні заходи не пов'язані безпосередньо з виникненням, зміною та припиненням конкретних правовідносин. Вони здійснюються у процесі поточної діяльності із створення та підтримки необхідного рівня безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Методи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом – це сукупність прийомів і способів виконання завдань, досягнення цілей, що стоять перед суб'єктами транспортних правовідносин.

Метод дозволяє сформулювати необхідне уявлення про функціонування системи пасажирських перевезень, оскільки визначає характер впливу конкретного суб'єкта (як державної, так і недержавної системи) на відповідний об'єкт із метою підтримки ефективного використання наявної системи забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Прийоми та способи управління транспортною мережею розроблялися й удосконалювалися із розвитком цивілізації з метою забезпечення відповідності між характером, складністю технологічних процесів і можливістю ефективного їх використання для задоволення суспільних потреб, які вони покликані задовольняти. Аналіз сукупності згаданих методів свідчить, що технічно-безпечні технології досягаються шляхом безпосереднього впливу з боку суб'єктів забезпечення пасажирських перевезень. Унаслідок цього методи забезпечення пасажирських перевезень можна поділити на технічні та соціальні.

Технічні методи – це певні способи технічного впливу, що здійснюються суб'єктами державної та недержавної системи на відповідний об'єкт для створення і збереження його економічної привабливості, відповідності витрат соціальним потребам. Такі методи застосовуються на основі досягнень у різних галузях науки та техніки. Прикладом може слугувати розвиток наукової бази вищих навчальних закладів Міністерства освіти та науки, які готують спеціалістів автомобільного транспорту.

Соціальні методи – це сукупність прийомів, способів впливу на поведінку фізичних і діяльність юридичних осіб, а також на соціальні процеси, для створення та підтримки на відповідному економічному та технічному рівнях системи транспортного обслуговування населення, зокрема пасажирських перевезень. Такі методи спрямовані на свідомість і волю людей, під якою розуміють регулюючий чинник свідомості, виражений у здатності людини здійснювати цілеспрямовані дії з метою відпрацювання у кожного члена суспільства необхідної поведінки, дотримання необхідних для цього норм, вимог і правил. Іншими словами, соціальні методи є способами організації та впорядкування процесів, які відбуваються в системі транспортного забезпечення населення.

До методів впливу на свідомість і поведінку людей належать переконання та примус – два взаємозалежних і взаємодоповнюючих поняття. Це елементи механізму забезпечення належної поведінки у суспільних відносинах, що складаються, зокрема, й у сфері забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Переконання та примус відрізняються за характером впливу на учасників суспільних відносин [11, с. 10]; залежно від суб'єктів, які здійснюють такий вплив, їх слід поділяти на державні та недержавні.

Переконання – це діяльність державних і недержавних суб'єктів, спрямована на формування в окремих осіб і соціальних груп необхідності добровільного дотримання соціальних норм, що діють на автомобільному транспорті. Переконання як метод означає моральний, психологічний, матеріальний вплив суб'єкта пасажирських перевезень на волю та поведінку людей, який породжує, зміцнює і розвиває свідомість, що відповідає цілям і завданням, які стоять перед системою забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, спонукає до усвідомлених дій щодо забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом [12, с. 33]. При впливі на свідомість людей шляхом переконання в особи з'являються внутрішні моральні стимули потреби в необхідності дотримання норм і правил. Сутність переконання полягає в тому, що воно є методом впливу на

суспільні відносини, а його зміст охоплює комплекс різних форм впливу на свідомість і поведінку людей.

Переконання реалізується у таких формах, як: виховання необхідності дотримання вимог, норм і правил; поширення передового досвіду при експлуатації технічних засобів пасажирських перевезень автомобільним транспортом; ознайомлення населення з вимогами техніки безпеки на автомобільному транспорті; роз'яснення правових норм, установлених законами й іншими нормативно-правовими актами у сфері забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом тощо.

В адміністративній науці існують різні визначення поняття примусу. На думку Д. Бахраха, адміністративний примус – це особливий вид державного примусу, який полягає у застосуванні суб'єктами функціональної влади передбачених нормами адміністративного права примусових заходів у зв'язку з неправомірними діями [13, с. 151].

Ю. Битяк визначає адміністративний примус як систему заходів психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з метою досягнення чіткого виконання встановлених обов'язків, розвитку суспільних відносин у межах закону, забезпечення правопорядку та законності [10, с. 152].

Примус, на відміну від переконання, – це діяльність державних і недержавних суб'єктів, спрямована на підпорядкування свідомості та волі окремих осіб і соціальних груп соціальним нормам, які діють у сфері забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Мета примусу досягається шляхом «завдання особі морального, матеріального чи фізичного обмеження, або його особистим і майновим правом» [14, с. 29].

Примус у сфері забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом реалізується за допомогою застосування уповноваженими державними і недержавними суб'єктами в установленому порядку та межах наданої їм компетенції примусових заходів до тих учасників суспільних відносин, дії яких призводять (можуть призвести) до виникнення надзвичайних подій або створюють перешкоди функціонуванню системи пасажирських перевезень автомобільним транспортом [15, с. 40].

Проведене нами дослідження дозволяє зробити **висновок**, що діяльність державних і недержавних суб'єктів, пов'язана з пасажирськими перевезеннями, виявляється в різних формах і досягає мети за допомогою різних методів. Форму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом слід розуміти як зовнішній вияв впливу суб'єкта на відповідний об'єкт із метою підтримки безпечного функціонування транспортної системи,

а методами забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом є сукупність прийомів і способів здійснення, реалізації суб'єктом транспортної мережі покладених на нього функцій, виконання поставлених завдань і досягнення основної мети – безпечних пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Література

1. *Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ* / За ред. І. П. Голосніченка, Я. Ю. Кондратьєва. – К., 1995. – 177 с.
2. *Ківалов С. В.* Адміністративне право України. – О., 2003. – 893 с.
3. *Словник української мови* / За ред. Л. Л. Гумецької. – К., 1979. – Т. 10. – 738 с.
4. *Словник іншомовних слів*. – К., 2000. – 624 с.
5. *Юридична енциклопедія*. – К., 1998. – Т. 1.
6. *Колпаков В. К.* Адміністративне право України. – К., 1999. – 736 с.
7. *Коваль Л. В.* Адміністративне право України. – К., 1994. – 154 с.
8. *Копан В. О.* Організаційні і правові проблеми управління державною пожежною охороною України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 1997. – 20 с.
9. *Забарвний Г. Г., Калюжний Р. А., Шкарупа В. К.* Адміністративне право України. – К., – 2003. – 212 с.
10. *Битяк Ю. П.* Адміністративне право України. – Х., 2000. – 245 с.
11. *Бахрах Д. Н.* Административная ответственность граждан в СССР. – Свердловск, 1989. – 362 с.
12. *Соглашение между железнодорожными администрациями государств – участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС)* // *Магістраль-ділова*. – 1997. – № 57–58. – Вересень. – Спец. вип. № 9.
13. *Бахрах Д. Н.* Административное право России. – М., 2000. – 455 с.
14. *Клюшніченко А. П.* Міри адміністративного примусу, що застосовуються міліцією. – К., 1977. – 239 с.
15. *Чорномаз О. Б.* Заходи адміністративного примусу на залізничному транспорті // *Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ*. – 2007. – № 1. – С. 39–45.

In the paper we investigate the category of mechanism to ensure the safety of passenger transport by road.

В статтє исследуются формы и методы механизма обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

